

SOCIAL SCIENCES

ДО ПИТАННЯ ВИСВІТЛЕННЯ СПЕЦИФІКИ ТА СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У СУЧАСНОМУ ЗАХІДНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Лисенко Т.В.

*Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ
аспірант кафедри інформаційних технологій*

AS FOR THE CLARIFICATION OF THE SPECIFIC AND STATUS OF THE PUBLIC ANALYTICAL CENTERS IN MODERN WESTERN SCIENTIFIC DISCOURSE

Lysenko T.

*Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv
graduate student of the department of information technologies*

АНОТАЦІЯ

Мета статті – аналіз підходів до висвітлення специфіки та статусу громадських аналітичних центрів у сучасному західному науковому дискурсі. Методологія дослідження передбачає застосування інструментарію структурно-функціонального і конструктивістського підходів, щоб визначити позиціонування цієї групи «мозкових центрів» та їх функціонал в контексті ринку інформаційно-аналітичних послуг, по-друге, методу контент-аналізу в ході розгляду ідейного поля, представленого в роботах західних дослідників, і, по-третє, порівняльного методу, що допомагає з'ясувати становище громадських аналітичних центрів у сучасному світі, опираючись на аналіз провідного західного досвіду розвитку аналітичних структур. Наукова новизна. Вперше у статті окреслюються найновіші підходи західних вчених до проблеми статусу та ролі громадських аналітичних центрів у сучасних соціально-політичних процесах, враховуючи дискусії навколо операціоналізації і вироблення дефініції цих установ. Висновки. З'ясовано, що громадські аналітичні центри, не зважаючи на відкриті дискусії навколо їх дефініції, все ж відіграють дедалі вагомішу роль у розвитку сучасного суспільства та постають важливими учасниками ключових суспільно-політичних процесів у глобальному та національному масштабах. Розглянуті підходи сучасних західних дослідників, дозволяють стверджувати, що вони переважно осмислюють аналітичні центри у світлі таких характеристик, як незалежність, об'єкти обслуговування та дослідження, основна діяльність і продукція. Поступово вони перетворюються на лідерів думок, а їхній суспільний та політичний вплив на Заході продовжує збільшуватися, формуючи засади ідеологічної індустрії.

ABSTRACT

The purpose of the article is the analysis of approaches to the clarification of the specific and status of the public analytical centers in modern western scientific discourse. Methodology of the research predicts the of the tools' structural-functional and constructive approaches application to determine the positioning of this group of "brain centers" and their functioning in the context of the market of the informative-analytical services; secondly, the method of the content-analysis in the way of considering the ideological field given in the works of the western researchers, and, thirdly, the comparative method that helps to understand the situation of the public analytical centers in the modern world resisting on the leading western experience of the analytical structures development. Scientific novelty. In the article, for the first time, the newest approaches of western scientists to the problem of status and the role of public analytical centers in modern social-political processes are outlined including the discussion around the operationalization and making a definition of these establishments. Conclusions. It was found out that public analytical centers in spite of the open discussion around their definition still play a more important role in the development of modern society and become important participants in the key social-political processes on the global and national scale. It was considered the approaches of modern western researchers which help to affirm that they mainly understand the analytical centers in the way of such characteristics as independence, the objects of service and investigation, main activity and production. Gradually they transform on the leaders of thoughts and their public and political influence on the West continues to increase forming the positions of the ideological industry.

Ключові слова: громадські аналітичні центри, західний дискурс, статус, дефініція, самоідентифікація, консультаційні послуги.

Key words: public analytical centers, western discourse, status, definition, self-identification, consulting services.

Постановка проблеми. У сучасному західному академічному світі аналітичні центри переважно визначаються як стабільні та відносно незалежні дослідницькі установи, котрі вивчають політичну

проблематику. Аналітики застосовують міждисциплінарні методи наукового дослідження стосовно широкого кола політичних питань, а також надають

пов'язані з ними консультації [4]. Відповідно до характеру установи аналітичні центри поділяють на 4 категорії: офіційні, напівофіційні, ті, що пов'язані з університетами, та громадські [14]. Громадські аналітичні центри, які ще називають соціальними або приватними аналітичними центрами, мають відношення до дослідницьких установ з незалежною ідентичністю, фінансовою незалежністю та академічним нейтралітетом. Різниця між громадськими та урядовими або університетськими аналітичними центрами полягає у відносинах з урядом чи політиками, а також у фінансуванні наукових досліджень [15].

Незважаючи на великі зусилля на національному та організаційному рівнях, громадські аналітичні центри все ж стикаються з проблемами в практичній діяльності через складне політичний та соціально-економічний контекст. Приміром, понад 90 % аналітичних центрів Китаю є офіційними чи напівофіційними установами, через що громадські опиняються в невідомому становищі в конкурентній боротьбі, не мають довіри та впливу в суспільстві. А незалежність багатьох громадських аналітичних центрів від урядових структур позбавляє їх фінансування. Не кажучи про те, що їм бракує талановитих людей з різноманітних галузей. Що стосується механізмів управління, то у більшості соціальних аналітичних центрів вони не є цілісними, або взагалі система управління неефективна чи відсутня. Можемо зробити висновок, що виклики проявляються в багатьох аспектах, включаючи незалежність, конкурентне середовище, джерела фінансування, залучення талантів і механізм управління [8; 16-17].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом все більше виходить праць, присвячених з'ясуванню статусу та структурно-функціональних особливостей громадських «мозкових центрів», їх місця поряд з іншими видами аналітичних центрів, враховуючи наявну ситуацію на світовому ринку інформаційно-аналітичної продукції. Йдеться про роботи Г. Пауца [13], Дж. Г. МакГанна та Р. Сабатіні [10], Дж. Чжена та Х. Вана [15], Дж. Ні [12], Дж. К. Гудмена [5], Т. Медветца [11], А. Баррота і С. Тайлора [2], К. Езерської [9] та ін.

Метою статті є аналіз підходів до висвітлення специфіки та статусу громадських аналітичних центрів у сучасному західному науковому дискурсі.

Методи дослідження. Під час аналізу специфіки та статусу громадських аналітичних центрів у західному науковому дискурсі на сучасному етапі був використаний, по-перше, інструментарій структурно-функціонального та конструктивістського підходів, який допоміг визначити позиціонування цієї групи «мозкових центрів» та їх функціонал в контексті ринку інформаційно-аналітичних послуг, по-друге, метод контент-аналізу в ході розгляду ідейного поля, представленого в роботах західних дослідників, і, по-третє, порівняльний метод, що допомагає визначити становище громадських аналітичних центрів у сучасному світі, опираючись на аналіз провідного західного досвіду розвитку аналітичних структур.

Вклад основного матеріалу дослідження. Поки що не існує загально-визнаного трактування терміну «think tank» (букв. переклад «мозковий центр»). Найбільш поширені дефініції можна узагальнити в наступній таблиці:

ДЖЕРЕЛО	ДЕФІНІЦІЯ
Пол Діксон [4]	Стабільна та відносно незалежна дослідницька установа, вчені якої використовують наукові методи для проведення міждисциплінарних досліджень із широкого кола питань політики та надання консультаційних послуг з питань політичних питань, тісно пов'язаних з урядами, компаніями та громадськістю
Кент Вівер [18]	Дослідницька установа, яка надає різноманітну продукцію, зокрема інформацію, знання, статті, консультації та пропозиції для громадськості, інших організацій та урядів
Саймон Джеймс [7]	Незалежна організація, яка займається міждисциплінарними дослідженнями, які виявляють, розвивають, змінюють й просувають ідеї серед державних політиків і громадськості
Дональд Абельсон [1]	Організація, яка виробляє професійні знання та ідеологічні пропозиції з метою забезпечення підтримки та впливу на процеси прийняття рішень
Дайан Стоун [14]	Організація з ознаками незалежності, неприбутковості та позапартійності, яка спонсорює дослідження цільових проблем, мотивує пошук рішень й вибудовує взаємодію між науковцями та дослідниками, які переслідують дані цілі
Джеймс Г. МакГанн та Річард Сабатіні [10]	Неурядова некомерційна установа, яка забезпечує інформаційну підтримку, обмін знаннями, надає консультації щодо прийняття рішень та інші функції обслуговування від соціальних інтересів до окремих осіб, організацій або урядів

Представлена таблиця підсумовує основні погляди щодо дефініції «think tank», на підставі чого можна зробити висновок про те, що експерти переважно осмислюють аналітичні центри у світлі таких характеристик, як незалежність, об'єкти обслуговування та дослідження, основна діяльність і продукція. Бачимо, що на рахунок незалежності одні

автори визначають аналітичні центри в якості неурядових організацій, а інші вважають, що вони бувають університетськими та напівавтономними, пов'язаними з певними політичними партіями та бізнес-структурами. Обслуговують різні об'єкти – уряди, фірми, громадськість тощо. Свої інтереси зосереджують на питаннях державної політики, які

впливають на соціальну та економічну політику, військову, технологічну та гуманітарну тематику. Разом з тим, конкретні об'єкти вивчення для кожного «think tank» можуть сильно різнитися. Ті, хто пише для політиків, зазвичай досліджують державну політику, тоді як ті, хто досліджує громадськість, можуть зосередитися на інших темах соціального розвитку. Чи не єдиним консенсусом у цьому плані є те, що в основі роботи переважної більшості

аналітичних центрів, на думку експертів та авторів, лежать дослідження [15]. Вони втілюються у статтях, звітах, аналітичних довідках чи консультаціях, котрі містять пропозиції, адвокації, варіанти рішень поставлених задач і проблем тощо.

Щоб краще зрозуміти специфіку аналітичних центрів, порівняємо їх з академічними інституціями та консалтинговими компаніями [12, р. 20]:

	«Think Tank»	Консалтингові фірми	Академічні дослідницькі інститути
Дизайн проекту	Теми незалежних дослідницьких аналітичних центрів повинні відповідати потребам об'єктів обслуговування, мати певну перспективу, прикладні та політичні характеристики, не бути орієнтованими на конкретну організацію	Тематика консалтингової компанії – це переважно конкретні питання, доручені певними клієнтами	Науково-дослідні проекти академічних установ переважно фундаментальні та теоретичні
Презентація результатів	Звіти про дослідження/внутрішні довідкові матеріали на суспільно-політичну тематику, відкриті або закриті для зовнішнього світу	Консультаційний звіт з конкретним аналізом проблеми та рішеннями в якості змісту, спеціально розробленого для клієнтів і надається лише їм	Зазвичай публікується у вигляді статей і наукових робіт
Оцінка та перевірка	Оцінено та прийнято експертною комісією та її спеціалізованою командою	Оцінено та прийнято клієнтами	В основному оцінка і прийняття з боку колег

Робимо висновок, що громадські аналітичні центри покладаються на соціальні ресурси (включаючи підприємства) для створення інститутів дослідження політики з незалежними ідентичністю та операціями для отримання підтримки та забезпечення впливу на процес прийняття рішень шляхом виробництва професійних знань та ідеологічних пропозицій.

Як працюють громадські аналітичні центри? Вони – важливі учасники політичного процесу та відіграють дедалі вагомішу роль у розвитку сучасного суспільства. Загалом, мозкові центри, що сформовані до епохи Інтернету, як правило, наслідували модель «одного даху» (“one roof” model). Вони збирали групу вчених разом під одним дахом для спілкування у форматі face-to-face, адже витрати на комунікацію були дорогими порівняно з сьогоднішніми. Зараз академічний світ переповнений вченими, які вірять, що ринки працюють як потужні двигуни соціальних змін. Крім того, Інтернет зробив спілкування дешевим, легким і миттєвим. Майже всі нові мозкові центри є організаціями без стін, які зазвичай мають менше засобів ніж ті, що виникли значно раніше. В цілях економії вони не наймають, а укладають контракти з науковцями інших установ. Таким чином, університет оплачує всі накладні витрати, а аналітичний центр покриває витрати на дослідження, які йому потрібні. Це підвищує ефективність останніх, втім за часту ціною ідентифікації: медіа, що розповідають про дане дослідження, в основному згадують лише вченого та його університет, а не аналітичний центр, що профінансував це дослідження [5].

Впродовж останніх десятиліть кількість глобальних аналітичних центрів стрімко зростає. Деякі нові осередки швидко набувають впливу, а все тому, що вони створюються для того, щоб допомогти вирішити серйозні проблеми, з якими стикається людство на сучасному етапі. З-поміж найпопулярніших предметних категорій досліджень аналітичних центрів вказують на галузі техніки, державного управління та права, науки про навколишнє середовище та екологію, бізнес та економіку, сферу міжнародних відносин, соціальні науки, інформатику, освітні студії, охорону навколишнього середовища та професійну гігієну, регіональні студії, проблеми серцево-судинних захворювань та кардіологію, рибальство, матеріалознавство, медичні науки та послуги, морську та прісноводну біологію, географію, тематику водних ресурсів, енергетику та паливо. Незабаром їхній вплив зросте у царині стратегічних та політичних досліджень й консалтингу. Поступово вони перетворюються на лідерів думок, а їхній соціальний вплив продовжує збільшуватися, формуючи засади ідеологічної індустрії.

Аналітичні центри, за словами Дж. К. Р. Гаук [6], є організаціями «sui generis», які поширюються, відіграючи дедалі більшу роль на світовій політичній сцені у процесі зіткнення інтересів та ідей навколо формування державної політики. Проблеми з дефініцією «мозкового центру» створюють концептуальну прогалину, яка спричиняє обмеження для розвитку цієї галузі дослідження. Надмірна узагальненість під час використання поняття викликає сумніви щодо його валідності. У будь-якому випа-

дку, «компроміси» концептуального вибору окреслили не дуже привабливу концепцію аналітичного центру, як для між-контекстуального, так і для між-інституційного аналізу. Дж. К. Р. Гаук висуває пропозицію радіального структурування концепції аналітичних центрів в ролі «пограничних ключів», що її запропонував М. Медветц [11], та індикаторів для роботи з великою варіацією в умовах операціоналізації даного поняття.

Аналітичні центри ведуть боротьбу за простір інтересів не лише з «правозахисними» організаціями та університетами. Механізми та рішення, запропоновані ними, породжують невизначеності та збіги з ділянками роботи інших інституцій та суб'єктів, що попри певну схожість інтересів перебувають у іншому контекстуальному полі. Саме з цієї причини розуміння їх як реляційних інтерстиціальних організаційних механізмів є релевантним оскільки це гарантує гнучку характеристику, чутливу до різної інтенсивності його атрибутів. Беручи до уваги ці збіги з різними організаціями, М. Медветц наголошує, що мозковий центр передбачає перетин усіх сфер влади одночасно, а тому повинен займати структурну порогову позицію, збираючи та керуючи різними формами капіталу, отриманого на різних площадках.

Дискусія про автономію/гетерономію громадських аналітичних центрів, що є однією з основних через їх афілійовану природу, може мати багатообіцяюче вирішення з огляду на вищезазначене трактування. У цьому сенсі Дж. К. Р. Гаук намагалася зробити власний внесок шляхом об'єктивної операціоналізації концепції М. Медветца на основі набору показників, що репрезентують результати роботи аналітичних центрів. Розробка індикаторів, найбільш релевантних для кожної сфери влади та пов'язаних з ними результатів, становить користь для вирішального визначення основних атрибутів, що знаходяться в основі концептуальної структури, яка активізує евристичні та порівняльні дослідження палітри і відмінності різних способів використання організаційної доцільності аналітичних центрів. На додачу до цього авторка міркує про те, як запропонована операціоналізація може допомогти відрізнити аналітичні центри від інших організацій, з якими вони збігаються, шляхом обміну організаційними досвідом. Передумова цієї пропозиції полягає в тому, що для аналітичних центрів у цій грі можна виграти не лише за рахунок накопичення великих обсягів капіталу, але й шляхом встановлення правильного поєднання.

Розуміння композиційної будови аналітичних центрів, дає змогу експертам залучати більше типів організацій до аналізу мінливого середовища політичних консультацій, не розмиваючи межі між аналітичними центрами [13]. І тут важливо розуміти, що аналітичні центри – це не суто академічні дослідницькі установи, а інститути політичних студій та консультаційні установи, що базуються на академічному науковому потенціалі. Позиціонування мозкових центрів пов'язане консультаціями, що допомагають у прийнятті рішень, а їхній результат – ідеологічні продукти. Вплив аналітичних центрів

полягає в дієвості консультацій, що мають політичний, академічний та соціальний ефект.

У статті «Аналітичні центри, бізнес і громадянське суспільство: етика промоції прокорпоративних ідеологій» А. Баррос і С. Тайлор стверджують, що аналітичні центри перетворилися на ключових політичних і економічних гравців впродовж минулого століття, створюючи та займаючи інтелектуальну та політичну позицію між академічними установами, державою, громадянським суспільством та публічними дебатами навколо питань організації та управління. У ХХІ ст. вони стали особливо активні під час встановлення рамок політично та соціально прийняттого способу мислення щодо економічної діяльності та прав або обов'язків корпорацій. До них проявляли інтерес здебільшого в контексті політологічних студій, проте в рамках проблематики менеджменту та управління до їхньої ролі практично не зверталися. Взавши за основу підхід А. Грамші до взаємовідносин між державою та громадянським суспільством, дослідники на прикладі бразильського аналітичного центру Instituto de Pesquisas e Estudos. Sociais (IPES) спробували продемонструвати, як «мозкові центри» привносять неоліберальні погляди на управління та організацію в контекст політичних дебатів, де їх можна обговорювати та наблизити до інтелектуально-моральної легітимації. Вони наголошують на важливості менеджменту освіти та бізнес-шкіл в рамках роботи громадських аналітичних центрів в частині розвитку гегемоністської прокапіталістичної інтерпретації корпоративної відповідальності [2].

Польська дослідниця К. Езерська вважає аналітичні центри організаціями громадянського суспільства, які, порівняно з іншими громадськими інститутами, займають відносно привілейоване становище як з точки зору багатства (в середньому більші бюджети та штат), так і політичного впливу (сама причина їхнього існування), знань (освітній рівень персоналу) та соціальної мережі. Тому безперечно вони належать еліти громадянського суспільства. При цьому, існує проблема, пов'язана з негативною самоідентифікацією аналітичних центрів: одні з них не вважають себе елітою і заперечують приналежність до громадянського суспільства, а деякі йдуть ще далі, заперечуючи ідентифікацію зі спільнотою аналітичних центрів. У цьому контексті згадується теза П. Бурдьє, що «всі аристократії визначають себе як такі, що виходять за межі будь-яких визначень» [3, р. 316]. К. Езерська зосереджується на тому, як ця дефініційна двозначність дискурсивно сконструйована, коли аналітичні центри часто визначають через їх проміжне становище (інтерстиційна позиція) між такими сферами, як політика, громадянське суспільство, ЗМІ, ринок і наука. Хоч ця проміжна позиція і є джерелом їхньої унікальної ролі як перетворювачів різних форм капіталу, вона також ускладнює формування ідентичності аналітичних центрів. Їх специфіка впливає не з кількості членів чи прихильників, а зі здатності формулювати політичні рекомендації чи сприяти обговоренню політичних питань так, щоб вони отримали прихильність

серед осіб, які приймають рішення, та/або широкої громадськості [9, p. 158].

Висновки. Отже, у статті з'ясовано, що громадські аналітичні центри, не зважаючи на відкриті дискусії навколо їх дефініції, все ж відіграють дедалі вагомішу роль у розвитку сучасного суспільства та постають важливими учасниками ключових суспільно-політичних процесів у глобальному та національному масштабах. Розглянуті підходи сучасних західних дослідників, дозволяють стверджувати, що вони переважно осмислюють аналітичні центри у світлі таких характеристик, як незалежність, об'єкти обслуговування та дослідження, основна діяльність і продукція. Одні визначають аналітичні центри в якості неурядових організацій, а інші вважають, що вони бувають університетськими та напівавтономними, пов'язаними з певними політичними партіями та бізнес-структурами. Обслуговують різні об'єкти – уряди, фірми, громадськість тощо. Становище «мозкових центрів» пов'язане консультаціями, що допомагають у прийнятті рішень, а їхній результат – ідеологічні продукти. Вплив залежить від дієвості консультацій, що мають політичний, академічний та соціальний ефект. Поступово вони перетворюються на лідерів думок, а їхній суспільний та політичний вплив на Заході продовжує збільшуватися, формуючи засади ідеологічної індустрії.

Література

1. Abelson, D. E. From policy research to political advocacy: The changing role of think tanks in American politics. *Canadian Review of American Studies*, 1995, № 25(1), pp. 93–126.
2. Barros A., Taylor S. Think Tanks, Business and Civil Society: The Ethics of Promoting Pro-corporate Ideologies. *Journal of Business Ethics*, 2020, Vol.162, pp. 505–517.
3. Bourdieu, P. *The state nobility: Elite schools in the field of power*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.
4. Dickson, P. *Think Tanks*. New York: Atheneum, 1971.
5. Goodman, J. C. What is a Think Tank? *Goodman Institute*. 2018. URL: <https://www.goodmaninstitute.org/how-we-think/what-is-a-think-tank/>
6. Hauck R. C. J. What are 'Think Tanks'? Revisiting the Dilemma of the Definition. *REVIEW ESSAY*. *Bras. Political Sci. Rev*, 2017, № 11 (2). URL: <https://www.scielo.br/j/bpsr/a/RJzNN5Nfd77vWbM3mXrXRmH/?lang=en#>
7. James, S. The Idea Brokers: the Impact of Think Tanks on British Government. *Public Administration*, 1993, 71(4), pp. 491–506.
8. Jin, J. The Development of Social Think Tanks: Status Quo, Logic and Mechanism. *ADMLNLSTRATLVETRLBUNE*, 2014, № 1, pp. 56–61. <https://doi.org/10.16637/j.cnki.23-1360/d.2014.01.020>
9. Jezierska, K. Three Types of Denial: Think Tanks as a Reluctant Civil Society Elite. *Politics and Governance*. 2020, Vol. 8 (3), pp. 152–161.
10. McGann, J., Sabatini R. *Global Think Tanks: Policy Networks and Governance*. New York: Routledge, 2010.
11. Medvetz, T. M. Murky power: 'think tanks' as boundary organizations. 2012. URL: [http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0733-558X\(2012\)0000034007](http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0733-558X(2012)0000034007)
12. Nie, J. Civil Think Tank's Business Model and Management Framework. A case study at Youthink Center. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Machine Design (Dept.), 2021.
13. Pautz, H. Revisiting the think-tank phenomenon. *Public Policy and Administration*, 2011, Vol. 26(4), pp. 419–435.
14. Stone, D. Think Tanks, in Neil J. Smelser and Paul B. Balteseds. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Oxford: Elsevier, 2011, pp. 15668 – 15671.
15. Zheng, J., Wang, H. Research output of China's private think tanks: Characteristics and significance. *Studies in Science of Science*, 2020, 38(12), pp. 2113–2123.
16. Zhu, F. Research on the Development Status and Trend of Youth Policy Think Tanks in my country. *Qing Nian Gong Zuo*, 2017, pp. 40–47. <https://doi.org/10.19633/j.cnki.11-2579/d.2017.02.007>
17. Wang, H., Miao, Lu., Deng, Y. Analysis on the Operation Model Innovation of China's Civil Think Tanks. *Think Tank: Theory & Practice*, 2016, № 1(2), 55–62.
18. Weaver, R. K. The changing world of think tanks. *PS: Political Science & Politics*, 1989, Vol. 22(3), pp. 563 – 578.